

O PAPEL DA CONTABILIDADE NO DECORRER DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA SOCIEDADE

THE ROLE OF ACCOUNTING IN THE HISTORICAL EVOLUTION OF SOCIETY

Helder Calebe de Souza Pereira¹

Greyciane Passos dos Santos²

Resumo: Este estudo visa explicitar o contexto da Evolução histórica da Contabilidade no mundo e no Brasil, destacando seus avanços e rupturas ao longo dos anos. Tem-se o desejo de conhecer mais sobre a origem da contabilidade, e sua contribuição nas perspectivas dos profissionais que almejam essa área. Para realização dessa pesquisa, foi realizada um estudo bibliográfico, isto se deve a necessidade de analisar como a contabilidade vem se comportando no decorrer da evolução histórica da sociedade, através dos estudos de vários autores. Alguns autores pesquisados: Iudicibus (1999), Santos (2004), Silva (2003). O estudo ressalta que a contabilidade de uma forma natural vem se desenvolvendo conforme o homem necessita da mesma.

Palavras-chaves: Conhecimento. Contabilidade. Evolução histórica.

ABSTRACT

This article's main focus is to explain the context of the historical evolution of accounting in Brazil, highlighting its advances and ruptures over the years. There is a desire to know more about the origin of accounting, and its contribution to the perspectives of professionals who aspire to this area. In order to carry out this study, a bibliographical research was carried out, this is due to the need to analyze how accounting has been behaving in the course of the historical evolution of society, through the studies of several authors. Some authors surveyed: Iudicibus (1999), Santos (2004), Silva (2003). The study emphasizes that over the years accounting in a natural way has been developing as man needs it.

Keywords: Knowledge. Accounting. Historic evolution

¹ Graduando do Curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário da Grande Fortaleza. E-mail: heldercalebe1@gmail.com

² Orientadora do Curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário da Grande Fortaleza. E-mail

1 INTRODUÇÃO

A evolução da contabilidade no Brasil, assim como em escala global, está intrinsecamente ligada às alterações e influências da legislação comercial. A dinâmica legislativa procura acompanhar as transformações nos fatos e eventos sociais, moldando, assim, as práticas contábeis de acordo com as necessidades da sociedade contemporânea.

Um exemplo significativo dessa relação é o Código Comercial Brasileiro de 1850, uma das primeiras manifestações legislativas que impulsionaram o desenvolvimento da contabilidade no país (SCHMIDT, 2000). Em 1860, essa transformação foi consolidada com a promulgação da primeira lei das sociedades por ações, a Lei 1.083. Mais de um século depois, em 1976, a Lei 6.404 foi promulgada como resultado do desenvolvimento dos mercados de capitais, introduzindo conceitos societários relevantes adaptados de economias mais desenvolvidas. Essa legislação representou um avanço significativo no campo contábil brasileiro.

A promulgação da Lei 11.638 no final de 2007 marca um momento notável na trajetória da contabilidade brasileira. Essa legislação teve um impacto substancial, promovendo alterações significativas nas práticas contábeis, impulsionada pelo movimento de convergência às Normas Internacionais de Contabilidade (NIC), também conhecidas como *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Esse processo de convergência foi fundamental para alinhar as práticas contábeis brasileiras aos padrões internacionais, facilitando a comparação harmoniosa de relatórios contábeis entre empresas brasileiras e estrangeiras.

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) desempenhou um papel crucial ao reeditar as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) em conformidade com o padrão IFRS. Essa iniciativa não apenas fortaleceu a integração do Brasil no contexto global, mas também proporcionou uma base normativa que permite uma compreensão unificada e transparente das demonstrações financeiras. Entre as mudanças mais significativas introduzidas por essa legislação, destaca-se a primazia da essência econômica sobre a forma jurídica, conforme enfatizado por Geron (2008). Essa abordagem reflete o reconhecimento da importância de compreender a substância econômica das transações, indo além das formalidades legais.

Assim, a Lei 11.638 representa não apenas um marco normativo, mas também simboliza o compromisso do Brasil em adotar práticas contábeis internacionalmente aceitas. Essa evolução fortalece a transparência, a comparabilidade e a qualidade das informações contábeis, contribuindo para a confiança dos investidores e para a integridade do ambiente empresarial brasileiro no cenário global. Essas transformações legislativas refletem o compromisso do Brasil em alinhar suas práticas contábeis aos padrões internacionais, proporcionando uma maior transparência e comparabilidade nas demonstrações financeiras. O constante ajuste normativo demonstra a adaptabilidade da contabilidade diante das mudanças sociais e econômicas, evidenciando seu papel fundamental no desenvolvimento e na integridade do ambiente empresarial brasileiro.

Este trabalho tem como foco principal apresentar o contexto da Evolução histórica da Contabilidade no mundo e no Brasil, destacando seus avanços e rupturas ao longo dos anos. A contabilidade teve seu maior embasamento com o surgimento do comércio, inicialmente com o escambo e conseqüentemente com o surgimento da moeda e controle das mercadorias.

O interesse pela temática foi decorrente de leituras e através da importância de estudar a trajetória histórica da contabilidade, tendo como objetivo geral o entendimento do contexto histórico no qual a profissão está inserida na sociedade.

O embasamento teórico da pesquisa será fundamentado com pesquisas bibliográficas. Isto se deve a necessidade de analisar como a contabilidade vem se comportando no decorrer da evolução histórica da sociedade, através dos estudos de vários autores.

2 A EVOLUÇÃO DA CONTABILIDADE NO MUNDO

A partir dessa concepção, o desenvolvimento da Contabilidade associado à evolução da sociedade são as primeiras preocupações com o ensino comercial. O surgimento e a atuação dos pensadores Contábeis, os esforços e a necessidade de padronização das demonstrações Contábeis geraram como consequência natural a formulação de regras e a criação dos órgãos de classe e os eventos realizados por estes organismos. “O grau de desenvolvimento das teorias contábeis e de suas práticas está diretamente associado, na maioria das vezes, ao grau de desenvolvimento comercial, social e institucional das sociedades ou das nações” (Iudicibus, 2010, p. 31)

A evolução da Contabilidade ocorreu de maneira gradual ao longo do tempo, desde os primórdios da civilização, quando os registros eram mantidos de forma rudimentar. A introdução da moeda foi um marco importante, facilitando as transações comerciais e influenciando o desenvolvimento da Contabilidade, permitindo uma medição mais precisa do valor dos bens e serviços. O florescimento da disciplina ocorreu especialmente nas cidades italianas, como Veneza, Gênova, Florença e Pisa, durante os séculos XIII a XVII. Essas áreas, caracterizadas por intensa atividade mercantil, econômica e cultural, proporcionaram o ambiente propício para o avanço das práticas contábeis. Luca Pacioli, com seu trabalho seminal "*Tractatus de Computis et Scripturis*", publicado em 1494, é notável por estabelecer os fundamentos da Contabilidade, consolidando práticas existentes e introduzindo conceitos duradouros, como o método de partida dobrada. O legado dessas contribuições persiste na Contabilidade moderna. (IUDÍCIBUS, 2010, p. 16).

Os cenários contábeis primitivos referem-se ao contexto no qual entidades comerciais e industriais estavam em estágios embrionários em comparação com as práticas contemporâneas. Nesse ambiente, a figura central da ação empresarial era o proprietário, e as mudanças tecnológicas ocorriam de maneira lenta em meio a condições mais estáveis relacionadas a preços e mercados (MARION, 2008, p. 26).

A origem da contabilidade deu-se na necessidade humana, inicialmente na contagem dos bens materiais, riquezas e etc.

O pesquisador Santos (2004, p.88) elucida que “em algumas pesquisas arqueológicas foi encontrado um livro apenas para escrituração, nomeado, o Livro 13 de Contas da Corte Real onde como uma espécie de diário os bens assim como a sua entrada era registrada”. Na Babilônia, a cobrança de taxas a títulos de impostos já se faziam, onde já havia uma prática de comércio, atividade como compra e venda e troca. (Santos, 2004)

Não se pode atribuir a uma civilização o invento da Contabilidade, ou há um tempo específico o que observamos é que ao longo dos anos a contabilidade de uma forma natural vem se desenvolvendo conforme o homem necessita da mesma.

A contabilidade existe desde os primórdios da civilização, e conseqüentemente vem evoluindo com passar do tempo. A incessante procura por novos mercados acelerou o seu

crescimento, buscando a necessidade de novos modelos e aprimoramento, com isso começou a surgir entidades nas quais a contabilidade passou a ter grande importância, tendo que evoluir para acompanhar o crescimento destas e atender sua necessidade de informação.

Pode-se distinguir a contabilidade como um instrumento que subsidia informações corretas e rápidas para as empresas. Na atualidade sua funcionalidade é valiosa para o desenvolvimento do governo com a conscientização dos deveres tributários das empresas.

Pode-se constatar através dos ensinamentos contábeis que a maior influência para o desenvolvimento da contabilidade no Brasil foram adquiridos pela Escola Italiana de Contabilidade.

Rodrigues (1985, p.34) explana que a escola italiana “teve seu surgimento entre os séculos XIII e XIV, ganhou repercussão por todo o território Europeu, com a obra de Frei Luca Pacioli”, um revolucionário no campo da Contabilidade, o responsável por difundir o ensinamento contábil, mesmo período onde surgiu o método das partidas dobradas, na Itália. O autor traz a tona as principais características da escola italiana, são elas:

- I. Contismo – Tem a definição de Contabilidade como uma ciência de contas. Sua figura principal era Luca Pacioli, graças à comercialização entre a Europa e as Índias, havia a necessidade de controlar as transações que eram feitas.
- II. Personalismo – Entende a contabilidade pela visão de gestão das entidades, enfatizando a relação entre os membros da entidade jurídica com a finalidade contábil.
- III. Controlismo – Controle é a palavra, limita a ciência contábil com propósito de controlar entidades, observando critérios econômicos. Desenvolveu como uma forma primária formas de avaliar patrimônio, inventários, avaliar seus bens, fazer orçamentos e demonstrar resultados.
- IV. Neocontismo – Teve como característica mais atenuante a separação entre contas de passivo e ativo, condição líquida no balanço, entende a ciência como um estudo da situação patrimonial e das movimentações decorrentes de uma gestão empresarial, influenciando assim suas contas.
- V. Aziendalismo – Administrar entende a contabilidade como uma ciência capaz de administrar qualquer entidade. Seu resultado era visto como um fenômeno econômico de sua empresa.
- VI. Patrimonialismo – Entende a contabilidade como um estudo da dinâmica, do estudo da estática e da demonstração do patrimônio.

Os escritos mostram que no Brasil, os processos dessas correntes da contabilidade evoluíram, por volta dos séculos XVI e XVII, com maior intensidade a partir do século XIX, com a vinda da Família Real de Portugal.

O Brasil não possui uma escola de contabilidade com origem predominantemente brasileira, foi baseada primeiramente na escola italiana e posteriormente na escola norte-americana, que persiste aos dias atuais.

Em relação à contabilidade como ramo do conhecimento Melis (Apud SÁ, 1997, p. 13-4) divide o desenvolvimento da contabilidade em quatro grandes momentos assim cognominados:

Mundo Antigo: dos primórdios da história até o ano de 1202 da era cristã; Sistematização: de 1202, por causa da formação do processo das partidas dobradas, até o ano de 1494; Literatura: de 1494, com a publicação da obra de Luca Pacioli, até 1840 e Científico: de 1840, com a obra de Francesco Villa, até os dias atuais.

Martins e Silva (2007, p. 39) relatam que em 21 de outubro de 1843, era estabelecida a Lei de Orçamento, onde ficava fixado o imposto sobre mercadorias vindas para o território nacional, intitulado de “contribuição extraordinária”, mas só vigorou de 1843 a 1845. Seria esta a primeira implementação oficial de Imposto de Renda.

Com o surgimento da moeda e das medidas de valor, o sistema de contas ficou completo, sendo possível determinar as contas contábeis representantes do patrimônio e seus respectivos valores (SCHMIDT, 2000, p. 22).

Alguns estudiosos como Campelo (2010), Martim e Silva (2007); destacam que a contabilidade brasileira desde seu início procurava formas de lidar com uma balança desfavorável que ganhou reconhecimento mundial em como lidava com a inflação, sendo chamado de Escola da Correção Monetária.

Iudícibus (2010, p. 307) destaca que, ao entender a evolução histórica da contabilidade, é crucial reconhecer que o estado da disciplina raramente se antecipa significativamente ao desenvolvimento econômico, institucional e social das sociedades analisadas em cada época.

A introdução do curso superior em Ciências Contábeis, iniciado em 1962 com o Decreto 813, de 10 de março de 1962, e posteriormente alterado pelo Decreto 1.201, de 19 de junho de 1962, marca um marco importante. Esse decreto autorizava o funcionamento da Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e Atuariais de Natal, vinculada à então Sociedade Northerio Gradense de Ensino. No entanto, somente após a federalização, por meio de um convênio datado de 27 de setembro de 1965, a faculdade foi agregada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (IUDÍCIBUS, 2010, p. 39).

Paulo Schmidt (2000, p. 30) destaca um momento crucial no desenvolvimento da Contabilidade no Brasil em 1964, quando o professor José da Costa Boucinhas introduziu um novo método de ensino contábil, seguindo a linha norte-americana baseada no livro "Introductory Accounting" de Finney & Miller. Essa mudança de enfoque da escola italiana para a escola americana foi influenciada por empresas de auditoria que acompanhavam multinacionais anglo-americanas, impactando a formação de profissionais e a elaboração de normas contábeis em nível governamental (MARION Apud SILVA, CARLI & PEREIRA, 1991, p. 32).

No contexto histórico, percebe-se que o papel do profissional contábil é fundamental para o desenvolvimento econômico. Silva (2003, p. 03) destaca que o profissional contábil deve ser visto como um comunicador de informações essenciais à tomada de decisões, habilitado em avaliar o passado, compreender o presente e antecipar eventos futuros para o sucesso empresarial.

Iudícibus (2015) reforça que o propósito da contabilidade é fornecer dados úteis para a tomada de decisões por meio de demonstrativos financeiros. O desempenho e as funções do profissional contábil são cruciais para o desenvolvimento regional, exercendo um papel importante nas negociações inter-regionais, fornecendo informações e elementos para uma tomada de decisão racional (MARION, 2001, p. 39).

A contabilidade não se limita apenas a atender às exigências fiscais; ela tem um papel mais amplo na gestão de recursos, no planejamento, no controle de despesas, na identificação de erros e fraudes, e na contribuição para o sucesso de empresas e residências (Ferreira, 2007, p. 2). A função do profissional contábil, portanto, evoluiu para além das demandas fiscais para

se tornar uma fonte valiosa de informações para a tomada de decisões em diversos setores da economia (IUDÍCIBUS; MARION; FARIA, 2018).

A globalização trouxe mudanças significativas na contabilidade, considerada um sistema de informação destinado a atender às necessidades dos usuários. A contabilidade não se limita apenas a relatórios financeiros usuais, mas também fornece informações econômicas para diversos níveis de usuários (Araújo; Assaf Neto, 2003, p.16).

A contabilidade empresarial, segundo Ott (2004, p. 36), está intimamente ligada ao ambiente empresarial, sendo influenciada e subordinada por ele. A função da contabilidade vai além do fiscal e legal, proporcionando informações econômicas, financeiras, físicas e de produtividade para a gestão eficiente da entidade contabilizada (OTT, 2004).

Com a expansão da contabilidade para diversas áreas, surge o conceito de Contabilidade Social. Sá (1999, p. 1) destaca que a Alemanha foi pioneira na década de 20 na apresentação do Balanço Social, influenciado pelo movimento trabalhista na Europa. O papel da contabilidade social é evidenciar informações econômicas para vários níveis de usuários (Araújo; Assaf Neto, 2003).

Diante desse contexto, Mallo e Jiménez (1997, p. 23) ressaltam que a contabilidade financeira foi a primeira a surgir, registrando, classificando e analisando fatos contábeis das transações entre o ambiente externo e a empresa. Atualmente, a contabilidade busca oferecer relatórios que visam não apenas medir o lucro, mas também a rentabilidade e a criação de riqueza nas organizações (ARAÚJO; ASSAF NETO, 2003).

A contabilidade ambiental surgiu com a necessidade das empresas diante dos problemas ambientais que vem aumentando de forma exacerbada, muitas vezes por consequência da globalização e do capitalismo exagerado que através do oprimido, degrada o meio ambiente.

Ao longo dos anos e com os avanços tecnológicos não podemos esquecer da origem e do contexto ao qual a contabilidade foi inserida. Em resumo, a contabilidade evoluiu ao longo do tempo, adaptando-se às mudanças sociais, econômicas e tecnológicas. O papel do profissional contábil expandiu-se, sendo crucial para a tomada de decisões em diversos setores. A contabilidade não é apenas um instrumento fiscal, mas uma fonte valiosa de informações

para a gestão eficiente das entidades, refletindo e se adaptando ao ambiente em que está inserida.

2.1 Evolução da contabilidade no Brasil

Conforme destacado por Iudícibus (2015), a essência dos princípios da contabilidade, como justiça, verdade, confiabilidade, neutralidade, orientação e ética, não deve ser apenas conceitual, mas sim aplicada, disseminada e desenvolvida na formação do profissional contábil. Estes princípios representam pilares fundamentais que orientam o exercício da contabilidade, promovendo a integridade, transparência e responsabilidade na prática profissional.

A história da contabilidade no Brasil tem seu início de forma gradual, acompanhando o ritmo das primeiras sociedades civilizadas estabelecidas pelos portugueses após o descobrimento. Este desenvolvimento remonta a cerca de 30 mil anos atrás, evidenciando que algum tipo de conhecimento contábil já era praticado nesse período (BARRETO, 2011).

Essa trajetória histórica revela a importância da contabilidade como uma disciplina intrinsecamente conectada à evolução da sociedade e das práticas comerciais. A aplicação dos princípios mencionados por Iudícibus não apenas define a natureza conceitual da contabilidade, mas também exerce um papel crucial na formação e no comportamento ético do profissional contábil ao longo dos anos.

Ao disseminar e aplicar esses princípios na formação dos contadores, busca-se não apenas dotar os profissionais de conhecimentos técnicos, mas também cultivar uma mentalidade ética e responsável. A contabilidade, ao longo do tempo, transcendeu as meras práticas de registro financeiro para se tornar uma disciplina que reflete os valores e a integridade necessários para sustentar relações comerciais e sociais saudáveis.

Dessa forma, a história da contabilidade no Brasil e a aplicação dos princípios fundamentais destacados por Iudícibus convergem para moldar uma profissão que não apenas registra números, mas também promove a confiança, a verdade e a justiça nas relações econômicas e empresariais, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável da sociedade.

O surgimento das escolas de pensamento contábil marcou uma transformação significativa na forma como a contabilidade foi abordada ao longo do tempo. No Brasil, essa evolução teve início com o primeiro documento oficial de 1808, que estabelecia o modelo das partidas dobradas no país. Quarenta e dois anos depois, o Código Comercial brasileiro foi promulgado, regulamentando a realização de registros contábeis.

A primeira regulamentação da profissão contábil no Brasil surgiu por volta de 1770, e em 1870 ocorreu a primeira regulamentação brasileira da profissão contábil através do Decreto Imperial nº 4.475. Esse decreto reconheceu oficialmente a Associação dos Guarda-Livros da Corte, considerada a primeira profissão liberal regulamentada no país (FRANCO, 2009).

Um marco significativo na história da contabilidade no Brasil ocorreu apenas em 1940, com a promulgação do decreto nº 2.627, que criou a Lei das Sociedades por Ações. Esta legislação estabeleceu que as entidades anônimas deveriam manter um controle contábil abrangente. Esse período marcou uma transformação importante na contabilidade, conferindo-lhe uma abordagem mais sistêmica, preventiva e voltada para o controle gerencial.

A importância da contabilidade como fator gerencial foi ainda mais destacada após 1940, especialmente devido à crise econômica americana de 1929, que gerou um desequilíbrio entre oferta e demanda. Esse cenário contribuiu significativamente para a compreensão da relevância da contabilidade como uma ferramenta crucial dentro de uma organização social e econômica (NONATO, 2014, online).

Esses marcos na evolução da contabilidade no Brasil demonstram a constante adaptação da profissão às mudanças econômicas, sociais e legislativas. Ao longo do tempo, a contabilidade no país evoluiu de simples registros contábeis para desempenhar um papel estratégico e gerencial fundamental nas organizações.

Para Schmidt (2000, p. 207):

O ano de 1946 foi marcado por dois grandes acontecimentos para a contabilidade brasileira. Em 26 de janeiro, foi fundada a Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas da Universidade de São Paulo, onde foi instituído o curso de Ciências Contábeis e Atuariais. Esse centro de estudos contábeis contou inicialmente com alguns

egressos da Álvares Penteado, como foi o caso de Francisco D'Auria. A partir da criação dessa faculdade, a contabilidade passou a ter um centro de pesquisas eminentemente nacional, que contribui, e continua contribuindo, para o desenvolvimento contábil nacional. Além disso, o ano de 1946 ficou marcado pela criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Contabilidade pelo Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de maio.

Assim, a contabilidade assumiu uma abordagem mais sistemática e preventiva para o controle gerencial dentro das organizações sociais e econômicas. Em resposta ao crescente requisito por informações mais precisas, o surgimento das principais normas contábeis no Brasil ocorreu em 1993.

Conforme observado por Schmidt (2000), a fundamentação da escola contábil brasileira foi construída com base em conceitos e princípios derivados da evolução das escolas contábeis. Essa evolução, permeada pela formação de conceitos teóricos e aplicação prática do desenvolvimento teórico, foi fortemente influenciada pela escola italiana e norte-americana. Essas influências contribuíram significativamente para a criação de bases legais sólidas e para a consolidação da contabilidade no Brasil.

A era digital representou outro marco na evolução contábil. Com sistemas mais avançados e complexos, a contabilidade deixou para trás a simples escrituração primitiva, transformando-se em uma forma rápida e eficiente de interação das informações essenciais para uma tomada de decisão mais eficaz.

Cada período na história da contabilidade caracterizou-se por sua própria evolução, métodos considerados avançados e utilizações que atendiam às necessidades específicas da época. A capacidade de adaptação da contabilidade, incorporando inovações e respondendo às demandas emergentes, destaca-se como uma característica marcante desse campo.

Num mundo em constante evolução, seja no âmbito financeiro, intelectual ou tecnológico, é notável que a contabilidade continua a desempenhar um papel crucial. Sua contribuição assertiva na coleta e análise de dados empresariais ou pessoais permanece fundamental, demonstrando a relevância contínua dessa disciplina nos cenários contemporâneos (NONATO, 2014, online).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho se dedica à análise da origem e evolução da contabilidade, desde os primórdios da sociedade até os dias atuais. A contabilidade, como disciplina essencial para o acompanhamento das transações comerciais e financeiras, tem sua história intrinsecamente ligada às mudanças e avanços da economia ao longo do tempo. Ao examinar a trajetória histórica da contabilidade, torna-se evidente que seu desenvolvimento está intricadamente conectado às transformações sociais e econômicas que ocorreram em diferentes épocas.

No contexto brasileiro, embora não tenha emergido uma escola contábil propriamente brasileira, a contabilidade nacional é resultado da fusão e assimilação de diversas correntes, destacando-se, entre elas, as influências significativas das abordagens italiana e norte-americana. Estas escolas desempenharam papéis fundamentais na moldagem das estruturas contábeis no país, contribuindo para a formação de práticas e normas contábeis ao longo do tempo.

A metodologia empregada nesta pesquisa baseou-se em um estudo bibliográfico, no qual cada tópico explorado revela uma gama de reflexões e visões divergentes. Cada autor citado oferece contribuições únicas para o entendimento da contabilidade, enriquecendo a compreensão da disciplina. Essa abordagem bibliográfica permitiu uma análise aprofundada das diferentes perspectivas e teorias relacionadas à contabilidade.

Neste cenário, destaca-se a importância de valorizar não apenas o desenvolvimento da contabilidade, mas também sua contextualização histórica. Compreender a evolução da contabilidade é essencial para reconhecer as influências que moldaram suas práticas atuais. Além disso, a conscientização das empresas sobre a necessidade de expandir suas práticas contábeis é vital, respeitando, ao mesmo tempo, as raízes de igualdade e o bem comum para toda a sociedade.

Em síntese, este trabalho oferece uma visão abrangente e aprofundada sobre a trajetória da contabilidade, destacando sua relevância histórica e contextualizando-a no panorama brasileiro. O entendimento da evolução da contabilidade proporciona insights valiosos para

profissionais, estudiosos e empresas, promovendo uma abordagem mais consciente e informada no campo contábil.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, Adriana Maria Procópio de; ASSAF NETO, Alexandre. **A Contabilidade Tradicional e a Contabilidade Baseada em Valor**. Revista Contabilidade & Finanças, São Paulo, n. 33, p. 16 - 32, set /dez, 2003.
- FRANCO, Hilário. **Contabilidade geral**. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
- GERON, Cecília Moraes Santos. Evolução das práticas contábeis no Brasil nos últimos 30 anos: da Lei 6.404/76 à Lei 11.638/07. 2008. 300f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis)-Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.
- HENDRIKSEN, Eldon S.; BREDA, Michael F. Van. **Teoria da Contabilidade**. Tradução de Antonio Zoratto Sanvicente. 5ª Edição. São Paulo. Atlas, 1999.
- IUDICIBUS, Sergio de; MARION, José Carlos. **Introdução à Teoria da Contabilidade**. São Paulo. Atlas, 1999.
- _____. **Teoria da contabilidade**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- OTT, Ermani. Contabilidade Gerencial Estratégica: **Inter-relacionamento da contabilidade financeira com a contabilidade gerencial**. BASE - Revista de Administração e Contabilidade da Unisinos. São Leopoldo, v. 1, n. 1, p. 35 – 46, mai/ago. 2004.
- Marion, José Carlos. **Contabilidade Empresarial**. 14 ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- SILVA, Antonio Carlos Ribeiro da; MARTINS, Wilson Thomé Sardinha. História do Pensamento Contábil – com Ênfase na História da Contabilidade Brasileira. Coritiba: Juruá, 2006. 240p
- OTT, Ermani. Responsabilidade Social, Balanço Social e Demonstração do Valor Adicionado. **Caderno de estudos da disciplina Teoria da Contabilidade**. UNISINOS,2006.
- NONATO, Juliana. **Evolução da Contabilidade - A Ciência dos dias atuais: Como a contabilidade evoluiu e se adaptou às novas necessidades de seus usuários e como o surgimento de novos instrumentos e novos conhecimentos possibilitou a Contabilidade chegar à ciência como a conhecemos hoje**. Disponível em: <https://www.contabeis.com.br/artigos/2175/evolucao-da-contabilidade-a-ciencia-dosdias-atuais/>. Acesso em 20/11/2023.
- RODRIGUES, Alberto A. **A História da profissão contábil e das instituições de ensino, profissionais e culturais da Ciência Contábil no Brasil**. Revista do CRCRS, Porto Alegre, v. 14, n. 43, p. 34-52, set./dez. 1985.

SÁ, Antônio Lopes de. **História Geral e das Doutrinas da Contabilidade**. São Paulo: Atlas, 1997. p. 9.